

QUYOSH FOTO-ISSIQLIK-TERMAELEKTIRIK KOLLEKTORLARINING ISSIQLIK HOSALARINI TADQIQ QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603768>

Nabiyeva Muhayyo Zarif qizi

Ilmiy raxbar: K.A.Saiyev

Quyosh energetika qurilmasi – quyosh radiatsiyasi (nuri)ni yutib, uning energiyasini issiqlik yoki elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilma. Issiklik va elektr Quyosh energetika qurilmasiq. bor. Issiqlik Quyosh energetika qurilmasiq.da issiq suv, texno-logik bug‘, chuchuk suv yoki sun‘iy sovuq hosil qilinadi. Elektr Quyosh energetika qurilmasiq. energiyani o‘zgartirish prinsipiga qarab, fotoelektrik termoelektrik, termoemission yoki mashina siklli Quyosh energetika qurilmasiq. bo‘lishi mumkin. Yuqori quvvatli (bir necha MVt li) Quyosh energetika qurilmasiq. ko‘pincha Quyosh energetika st-yasi (quyosh elektr st-yasi) deb ataladi.

Quyosh temperaturali Quyosh energetika qurilmasiq.da tabiiy zichligi – $-0,8$ kVt/m² quyosh radiatsiyasidan foydalaniladi. Mas, bunday Quyosh energetika qurilmasiq. yordamida olinadigan 60–70° li issiq suv binolarni isitishda, past temperaturada qaynaydigan suyuqliklar (fre-on, xlor, etil va boshqalar) ning bug‘i maxsus turbinalarni harakatlantirishda va sovitkich mashinalarida qo‘llaniladi.

Yuqori temperaturali Quyosh energetika qurilmasiq.da quyosh radiatsiyasi zichligi tabiiy zichlikka nisbatan 102–104marta kattalashtirilib, bir joyga to‘planadi (fokuslanadi); buning uchun bir yoki bir necha ko‘zgu yoxud linzalar to‘plamidan foydalaniladi.

Quyosh energetika qurilmasi. yerda va kosmosda qo‘llaniladi. Yerdagi Quyosh energetika qurilmasiq. tannarxining yuqoriligi va iqlim sharoitlarining chegaralanganligi tufayli kamroq ishlatiladi. Kosmik Quyosh energetika qurilmasiq.dan yer sun‘iy yo‘ldoshlari va boshqa kosmik apparatlarini mustaqil energiya bilan ta‘minlashda foydalaniladi.

Gelioqurilma – Quyosh radiatsiyasi energiyasini foydalanish uchun qulay bo‘lgan boshqa tur energiyaga (mas, issiklik yoki elektr energiyasiga) aylantirib beradigan qurilma. G. qurishga, ya‘ni Quyosh issiqligidan foydalanishga qadimdan intilishgan. Mas, mil. av. 1500 yil Misrda oddiy quyosh issiqlik qurilmasi yasashga urinishgan, lekin to 18-asrgacha tuzukroq qurilma yasalmagan. 18-asrda Rossiyada (M. V. Lomonosov), Franiyada (J. Byuffon),

Angliyada (D. Gershel) turli G.lar sinab ko‘rilgan, lekin bular uncha yaxshi natija bermagan. 19-asr 2-yarmidan boshlab G. bilan shug‘ullanish yaxshiroq yo‘lga qo‘yildi. Fransuz ixtirochisi O. Musho (1878), rus olimi V. K. Seraskiy (1890) ancha mukammal qurilmalar yasashdi. Rus olimi B. P. Veynberg quyosh energiyasidan foydalanishga oid tekshirishlar olib borish uchun maxsus "quyosh uy" jihozladi. 1927 yilda V. N. Buxman Qozog‘istonda 24 yassi ko‘zgudan iborat quyosh reflektori yasadi, uning yordamida suv isitilardi. V. N. Buxman kasallarni davolash uchun quyosh reflektoridan foydalanishga oid tajribalar ham o‘tkazdi. Sobiq Ittifoq Fanlar akademiyasi Energetika instituti geliotexnika lab. 1932–35 yillarda Samarqandda qurilgan quyosh qurilmalarini hisoblash uchun zarur ba‘zi geliofizik ma‘lumotlarni aniqladi. Bu lab.ning amaliy ishlaridan meva quritgichni ko‘rsatish mumkin.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti tomonidan F. Yo. Umarov rahbarligida 60-yillarda G. yaratish borasida boshlangan i. t. ishlari hozirgacha davom ettirilmoqsa. Chorvoq GES yaqiniga qurilgan quyosh energiyasi bilan suv isitadigan qurilmada tajribalar o‘tkazildi, institutda gelioushxona, geliouylar qurildi va sinab ko‘rildi va b. Yillik radiatsiya taxminan 1000 kkal/ sm² dan yuqori (yillik quyosh vaqti 1800–3000 soat) bo‘lgan joylarda (jumladan O‘zbekistonda) quyosh energiyasidan foydalanish iqtisodiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq. Issiqlik qurilmalarida quyosh energiyasi issiqlikka aylantirilib, undan mai-shiy yoki texnologik maqsadlarda foydalaniladi. "Qaynoq quticha" tipidagi suv isitkichda 70–90‘ li issiq suv olish mumkin. Yuqori temperatura hosil qilish uchun quyosh nurini to‘plovchi kurilmalar qo‘llaniladi.

Keyingi yillarda materialshunoslik fani tez sur‘atlar bilan rivojlanishi natijasida quyosh energiyasini to‘plovchi katta qurilmalar – geliokonsentratorlarga e‘tibor kuchaydi. Bunday kurilmalar yordamida yangi materiallarni yaratish, materiallar xossalarini yaxshilash uchun ularni nur yordamida qayta ishlash, materiallarning issiqlik xossalarini o‘rganish, o‘ta sof materiallar olish, payvandlash va b.ni amalga oshirish mumkin. Katta quyosh konsentratorlarining amaliy ahamiyatini e‘tiborga olib, 1987 yilda Toshkent sh.dan 45 km uzoqlikda Parkent tumanida S. A. Azimov rahbarligida issiqlik quvvati 1 MVt bo‘lgan Katta Quyosh sandoni (KQS) qurildi (rayemga q.). KQS maxsus texnologik tizim bilan jihozlangan va gorizontal o‘qqa o‘rnatilgan katta ikki ko‘zguli optik-energetik qurilmadan (fokus masofasi 18 m, o‘lchami 54x42 m) iborat